

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Бердиева Дилбар Маратовна

Учитель начальных классов общеобразовательной школы №2
Канимехского района Навоийской области.

“Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, и я запомню.
Вовлеки меня, и я научусь”.
(Китайская пословица)

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, встречающиеся при обучении русскому языку учащихся начальных классов. А также роль и применение современных педагогических технологий в преподавании русского языка как родного. Приведены наглядные примеры, с помощью которых можно разнообразить процесс обучения и развить интерес учащихся к предмету.

Ключевые слова: процесс обучения, педагогическая технология, инновационная технология, компетенции, игровая деятельность.

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогической технологии. Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком - либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь).

Модернизация содержания непрерывного образования в Узбекистане, как и во всём мире, характеризуется внедрением в учебный процесс инновационных технологий. Современная школа и образование в целом, выступают авангардом социального и экономического развития общества, что обуславливает особую значимость изучения и развития инновационных процессов в системе образования.

Реализация инновационных подходов в обучении русскому языку способствует активизации деятельности учащихся, позволяет разнообразить процесс обучения, повышает интерес к предмету, стимулирует их творческую активность, способствует расширению кругозора, повышает речевую культуру.

Согласно государственным стандартам, основная цель обучения русскому языку в школе — это формирование у учащихся языковой, культуроведческой и коммуникативной компетенции. Проблема коммуникативного развития в современной образовательной среде является одной из важнейших, поэтому существует острая необходимость разработки таких подходов, концепций,

которые бы обеспечивали возможность реализации качественно новой личностно-ориентированной, развивающей модели начальной школы, связанной с обеспечением речевого и коммуникативного развития учащихся.

Итак, сегодня все уроки русского языка надо строить так, чтобы они создавали условия для общения - для составления учениками монологов, диалогов, полилогов на разные темы, в различных целях.

Обучая русскому языку, учителя сталкиваются с рядом трудностей, которые необходимо преодолеть, особенно в работе с учащимися младших классов. Основная трудность — отсутствие русскоязычной среды: учащиеся лишь на уроках имеют возможность услышать русскую речь и общаться на русском языке.

Многолетний опыт в школе показывает, что одним из самых эффективных методов повышения интереса к овладению русским языком в младших классах является организация игровой деятельности, которая является основным интерактивным методом обучения. Именно в игре происходит тренировка многих важных жизненных навыков, формируются черты характера. Детям интересны игры — соревнования, состязания, ролевые игры. Школьники охотно копируют речевые образцы, имитируют интонацию, с которой их произносит учитель, любят участвовать в хоровой работе, с удовольствием поют русские песни. Задача учителя состоит в том, чтобы сделать каждый урок интересным, увлекательным, чтобы он развивал познавательный интерес, побуждал учащихся к активному участию в учебном процессе.

Рассмотрим несколько игровых методов и приёмов, которые можно использовать как интерактивные технологии в начальной школе.

Наилучшим материалом для активизации речевой деятельности учащихся, для развития навыков самостоятельного мышления являются занимательные словарные игры по русскому языку. Они повышают интерес к изучению русского языка, развивают память, логическое мышление, языковую интуицию. Урок, на котором используются лингвистические игры, никогда не бывает скучным. Задания такого рода не только развивают интеллект учащихся, но и стимулируют занятия русского языка. Приведу несколько примеров из своей практики.

Игра «Загадочные слова»: Эту игру можно проводить с учащимися 3–4 классов. Чтобы отгадать правильное слово, ученик должен заменить в данном слове одну букву другой, тогда он получит нужное слово. Например: Венок пил молоко. Рустам — мой круг. Раёно испекла сорт. Мне мама купила красивый салат.

Также использую такие лексические игры, как: «**Какое слово лишнее**», «**Мяч**», «**Домашние и дикие животные**», «**Овощи**», «**Фрукты**».

При повторении или закреплении изученной темы можно использовать кроссворды, составленные самим учителем, направленные на закрепление изученных слов.

Закрепление темы «Имя существительное»

Игра «Круглый стол»: Каждая из 5 групп постоянного состава получает карточку с индивидуальным заданием, содержащим 5 вопросов: род, склонение, число, падеж, синтаксическая роль в предложении. Капитан распределяет вопросы среди членов команды. На самостоятельную работу отводится не более 6-7 минут. Далее, используя форму интерактивного взаимодействия «Пила», проверяют работу. Затем капитан даёт отчёт о работе всей группы и каждого члена команды.

Организация игровой деятельности на разных этапах обучения отличается задачами, объемом, соотношением с другими формами и образовательными методами.

Таким образом, в процессе изучения программных тем целесообразно использовать педагогические технологии в форме игровых заданий, направленных на обогащение словаря учащихся, развитие их разговорной речи. Игры, подобные описанным, вызывают у младших школьников большой интерес, активизируют их деятельность, способствуют быстрому усвоению изучаемой темы.

Использованная литература:

1. Национальная программа по подготовке кадров. Ташкент. 1999.
2. Шабалина З. П. Учебно-воспитательная работа в первом классе четырёхлетней начальной школы. Москва. «Просвещение» 1988. Рахматова М. Р.
3. Хижнякова О.И. Современные образовательные технологии в начальной школе. Педагогический практикум для учителей начальных классов. Ставрополь СКИПКРО 2006.